

Источники финансирования организаций в посткризисных условиях

Гузельбаева Гульшат Талгатовна, кандидат экономических наук, доцент
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Аннотация. В статье рассматривается управление источниками финансирования организаций и их финансовые стратегии в условиях прошедшего кризиса.

Ключевые слова: корпоративные финансы, финансовые стратегии, финансовый рынок, финансовый менеджмент, источники финансирования, среднерыночный индекс стоимости источников финансирования.

Abstract. The article discusses the management of organizations funding sources and their financial strategies in the post-crisis conditions.

Keywords: corporate finance, financial strategies, financial market, financial management, sources of financing, average market index of cost of sources of financing.

На данный момент в России активно занимает все более прочную позицию финансовая (стоимостная) модель измерения и управления корпоративными финансами, которая понемногу вытесняет учетную (бухгалтерскую). В качестве методологической базы учетной (бухгалтерской) модели выступает концепция капитала, которая утверждает, что капиталом является все, что приносит доходы. А финансовая модель основывается на том, что капиталом является то, что приносит доход/прибыль лишь в случае, когда образуется прирост стоимости активов за период. Важными значениями в финансовой модели являются не балансовые, а рыночные оценки. Таким образом, отражается также и значимость факторов внешней среды, и сфера применения финансового менеджмента, где в меньшей степени важен контроль над текущими издержками, а в большей – как сами финансовые стратегии, так и их реализация. При этом факторами, ограничивающими темпы распространения сферы применения финансового менеджмента, являются, скорее, недостаточно развитый финансовый рынок и до сих пор остающееся на низком уровне развития финансовое мышление менеджмента большинства российских компаний. За факторами, изложенными выше, следует количественное ограничение большой доли осуществляемых трансакций, снижение достоверности и объективности рыночных оценок, ограничение сферы их применения, что дает повод задуматься об адекватности их применения к современным реалиям.

Необходимо обратить внимание на то, что распространение стоимостного управления в России, как последствие увеличения применения финансовой модели измерения и управления, которая создаётся корпоративной стоимостью и источниками финансирования, помогает возвести его на качественно новый уровень.

Отличительной чертой, на которую необходимо обратить внимание и являющейся закономерным последствием применения системы управления финансовыми ресурсами, является переход от стоимостной оценки финансовых ресурсов организации к оценке стоимости самой организации и денежных потоков, которые ею создаются.

Использование оценки изменения стоимости предприятия в основе управления результатами его

деятельности очень эффективно, так как оценка изменения стоимости показывает влияние основных факторов, приводящих к этому изменению. Определение воздействия каждого из факторов имеет как научное, так и практическое значение, ведь, с одной стороны, оно помогает моделировать результаты деятельности организации, а с другой стороны, обязывает подобрать оптимальные значения факторов, которые непосредственно влияют на результаты деятельности организации, и ее стоимость.

Результаты анализа выявили, что в современных рыночных условиях хозяйствования, оптимальная структура капитала коммерческих организаций формируется в сопровождении множества противоречий. Особенно показательным это видно на примере, когда одна организация, в ситуации при ярко выраженной неудовлетворительной структуре баланса и плохой эффективности, продолжает увеличивать в своей структуре баланса заемные источники, а другая организация, которая успешно функционирует на рынке, но испытывает необходимость для дальнейшего развития в заемных средствах, вынуждена довольствоваться собственным финансированием. Использование собственного финансирования зачастую весьма ограничено и во многом зависит от избранной организацией политики распределения чистой прибыли и амортизации.

Составление оптимальной организационной структуры в разрезе источников финансирования, которая формируется с помощью критериев денежного оборота, оптимального объема ресурсов, максимизации прибыли, уменьшения финансовых рисков и др., носит достаточно общий характер. Этот факт делает построение эффективной стратегии управления источниками финансирования предприятия более сложным, так как вопрос выбора критериев оптимальной структуры капитала остаётся открытым.

На стадии выбора наиболее рациональной для конкретного предприятия структуры источников финансирования его деятельности важно обратить внимание на следующие факторы:

- минимизация цены предприятия на каждой стадии кругооборота капитала;

- уменьшение издержек, возникающих на единицу созданной стоимости, при ускорении или замедлении скорости оборота активов, капитала как составляющего элемента активов[1].

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, можно предположить, что, используемые в нынешних реалиях, подходы к построению оптимальной структуры капитала промышленных предприятий, имеют возможность быть более усовершенствованы, в первую очередь, за счет доработки базовых постулатов формирования рациональной структуры, а если точнее, за счет соотношения между собственным и заемным капиталом, которое именуется в практике коэффициентом финансового рычага [2].

Не отходя от практики применения коэффициента финансового рычага, введем следующее соотношение, которое предлагаем обозначить как среднерыночный индекс стоимости источников финансирования (Mгс):

$$Mгс = \frac{ЕСС}{ОСс},$$

где: ЕСС – стоимость заемного капитала, %;

ОСс – стоимость собственного капитала, %.

При формировании Mгс мы исходили из следующих допущений и доказательств:

- Влияние ставки рефинансирования и процентной ставки по заемным источникам носит прямой характер на величину средневзвешенной стоимости: каждое снижение вызывает соответствующее уменьшение стоимости при прочих равных условиях.

- Влияние ставки налогообложения носит обратный характер на величину средневзвешенной стоимости: каждое процентное снижение ставки вызывает соответствующий рост средневзвешенной стоимости капитала[2].

Литература:

1. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. - К.: Ника Центр, Эльга, 2019.
2. Гузельбаева Г.Т. Совершенствование инструментов финансового менеджмента. Экономика и современное общество: проблемы и перспективы развития в условиях экономической турбулентности: монография - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». - 2016. -С. 108

Принимая во внимание принадлежность размера ставки рефинансирования и налогообложения к макроэкономическим показателям, которые не зависят от деятельности предприятия, можно предположить, что единственным значением, которое возможно регулировать и, способное качественно оптимизировать величину стоимости капитала, является процентная ставка, иными словами стоимость источника финансирования.

Отличительным признаком Mгс от традиционного коэффициента финансового рычага является использование в качестве составных компонентов (числителя и знаменателя) среднерыночной стоимости источника финансирования (процентная ставка по кредитам, а при невозможности оценки – уровень дивидендных выплат или рентабельность и т.д.).

Значение Mгс отражает, во сколько раз стоимость собственного капитала ниже рыночной стоимости капитала заемного.

Следовательно, структура капитала, формирующаяся на основе применения Mгс, более приемлема и целесообразна для применения в стремительно меняющихся условиях современной рыночной среды.

Потенциал, который содержится формулах, рассмотренных выше, можно значительно расширить и использовать в дальнейшем при формировании модели принятия решений по поводу выбора конкретного источника финансирования предприятия и целесообразности его последующего увеличения или уменьшения.